
COMPLIANCE EM EDUCAÇÃO: ASPECTOS JURÍDICOS E RISCOS

[Ciências Sociais Aplicadas, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 30/05/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11397803

Almerinda Alves de Oliveira

O “gerenciamento de riscos é um processo utilizado para identificar, avaliar, gerenciar e controlar potenciais eventos ou situações para fornecer uma garantia razoável do atingimento dos objetivos da organização” (IIA, 2019). Trata-se de um processo contínuo que é aperfeiçoado a partir de sua repetição e refinamento. Trata-se de algo iterativo e dinâmico, que é melhorado continuamente por meio do aprendizado e experiências. Ao contribuir para a estratégia e a tomada de decisões, aprimora a gestão e aproxima a organização do alcance dos seus objetivos (ABNT, 2018). Nesse sentido, diversos tipos de organizações podem se beneficiar de um monitoramento de riscos eficaz, inclusive a área educacional, que é uma política pública extremamente relevante no contexto nacional.

A educação é um direito social garantido na Constituição Federal de 1988 (art. 5º). As diretrizes e bases da educação nacional são de competência privativa da União (art. 22, XXIV, CF/88). Quanto à execução da política pública, compete aos municípios “manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação infantil e de ensino fundamental” (art. 30, VI). Dessa forma, verifica-se que a gestão

educacional em nível municipal é um desafio, pois exige o implemento das melhores práticas gerenciais para garantir a oferta de ensino obrigatório e gratuito e de material didático-escolar, transporte e alimentação (art. 208, CF/88).

O gerenciamento de riscos pode ser inserido no contexto do Plano de Ações Articuladas (PAR)¹. O Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007², visando à melhoria da qualidade da educação básica, implementou o Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, em regime de colaboração com os entes subnacionais. Por meio do PAR, a União oferece “aos entes federados um instrumento de diagnóstico e planejamento de política educacional, concebido para estruturar e gerenciar metas definidas de forma estratégica, contribuindo para a construção de um sistema nacional de ensino” (FNDE, 2021³).

O apoio do Ministério da Educação é orientado a partir de eixos de ação: gestão educacional; formação de professores e profissionais de serviços e apoio escolar; recursos pedagógicos e infraestrutura física. Assim, estados e municípios necessitam de instrumentos de gestão aderentes à estratégia e ao alcance da missão de oferta de educação que proporcione aprendizagem de qualidade.

*Assegurar o acesso dos estudantes às vagas escolares disponibilizadas nas instituições de ensino, em especial na educação básica, e sua permanência com sucesso na escola, depende do atendimento a uma série de elementos estruturais e serviços, dentre os quais se destacam: **materiais didáticos e pedagógicos, formação de profissionais, equipamentos e infraestrutura escolar**. Esses produtos e serviços se relacionam a vários fatores econômicos e sociais e à forma de planejamento,*

gestão, atuação e colaboração entre os entes subnacionais, proporcionada pela assistência técnica e financeira, concretizada no âmbito do PAR (FNDE, 2021).

Sendo assim, esse artigo visa contribuir para a melhoria do processo de gestão educacional, trazendo uma abordagem prática de gerenciamento de riscos, com foco no monitoramento. Considerando a gestão municipal que cuida prioritariamente da educação básica (educação infantil e fundamental) e que demanda maior auxílio técnico por parte da União, o presente trabalho alia teoria à prática por meio, precipuamente, da aplicação do *framework* da ABNT NBR, ISO 31.000:2018 – Gestão de riscos – Diretrizes e 31.010:2021 – Gestão de riscos – Técnicas para o processo de avaliação de riscos.

Os diversos processos organizacionais em um secretaria municipal de educação: administração e planejamento; orçamentário e financeiro; recursos materiais; gestão de pessoas; e gestão pedagógica possuem riscos distintos e também comuns que podem impactar drasticamente na missão do sistema: fornecer educação de qualidade. Dessa forma, é necessário o emprego de técnicas que identifiquem corretamente os riscos, auxiliem na adoção de respostas adequadas e no monitoramento.

Riscos

Inicialmente, necessário definir risco. Trata-se da “possibilidade de ocorrência de eventos que afetem a realização ou alcance dos objetivos, combinada com o impacto dessa ocorrência sobre os resultados pretendidos” (TCU, 2018). Assim, verifica-se que o risco está intimamente relacionado à ideia de impacto, positivo ou negativo, aos objetivos de uma organização. Os riscos são inerentes ao exercício de atividades. Entretanto, eles podem ser gerenciados de forma a diminuir a chance de ocorrência

ou de preparar as organizações para o acontecimento, por meio de um plano de contingência, por exemplo. O risco não desaparece: após seu devido tratamento, subsiste o denominado risco residual.

Dessa forma, constata-se que o processo de monitoramento de riscos não existe desconectado dos outros passos do gerenciamento de riscos, pois envolve o rastreamento dos riscos identificados, a avaliação dos planos atuais de resposta a risco, acompanhamento dos riscos residuais e identificação de novos riscos.

Ao estabelecer um gerenciamento de riscos eficaz, uma organização pública define a estrutura por meio da qual seu negócio, a área de política pública, será guiado rumo ao atendimento do seu fim principal, o interesse público. Nesse sentido, são definidos papéis, responsabilidades, atividades, estratégias, procedimentos, manuais, dentre outros, que formam um conjunto de componentes e arranjos destinado à incorporação da gestão de riscos à cultura organizacional (ABNT, 2018).

Riscos e, conseqüentemente, seu gerenciamento, são intimamente afetados pelas peculiaridades do contexto organizacional como a área da política pública e a cultura, que é refletida nas práticas de governança daquele órgão ou entidade. O gerenciamento de riscos depende de uma governança eficaz que, por sua vez, necessita dos controles para gerenciar os riscos de uma organização. Para que uma governança seja eficaz deve considerar os riscos na definição de sua estratégia. Assim, há um processo complexo de interdependências, conforme figura abaixo:

Figura 1 – Relação governança, gerenciamento de riscos e controle, cultura e gestão.

Fonte: elaborado pelos autores com base em IIA, 2019.

Gestão e governança estão intimamente relacionadas, mas não se confundem. A gestão busca maximizar a eficiência⁴ e eficácia⁵ organizacional, ou seja, alcançar os objetivos e indicadores-chave de seu desempenho, com a melhor utilização dos recursos. A governança, por outro lado, busca a efetividade⁶, de forma tal que, com conhecimento e informação adequados, a definição dos objetivos e o monitoramento se torne viável, alinhando os resultados aos efeitos e impactos desejados (FONTES FILHO, 2014).

A distinção entre governança e gestão não exclui o fato de que a atividade de direção, essencial ao planejamento organizacional, é alimentada pelas informações da função de monitoramento da governança. O controle da gestão é exercido por instâncias internas e externas de governança (TCU, 2009). As organizações são grupamentos “de pessoas e recursos – dinheiro, equipamentos, materiais, informações e tecnologia – com o objetivo de produzir bens e/ou prestar serviços” (TENÓRIO, 2009, p. 17). Assim, o monitoramento e a direção visam colocar a organização no rumo do atendimento das demandas das partes interessadas. No caso das organizações públicas, o bom provimento de serviços e políticas públicas.

A gestão de riscos deve ser parte integrante de todas as atividades organizacionais, pois contribui para resultados consistentes e comparáveis. A implementação deve se dar por meio de um processo personalizado e aderente aos contextos externo e interno da organização. Riscos emergem, mudam ou desaparecem à medida que os contextos externo e interno de uma organização é modificado. O devido monitoramento antecipa, detecta, reconhece e responde a estas mudanças e eventos de uma maneira apropriada e oportuna (ABNT, 2018).

O comportamento humano é relevante. O envolvimento apropriado e oportuno dos *stakeholders*⁷ possibilita que seus conhecimentos, pontos de vista e percepções sejam considerados, além de uma maior conscientização de que a gestão de riscos deve ser incorporada à cultura (ABNT, 2018). A CF/88 determina uma gestão democrática e o gerenciamento de riscos promove a transparência e a *accountability*, contribuindo para um processo de tomada de decisão de maior qualidade.

Figura 2 – Stakeholders na área educacional em um Município

Fonte: Elaborado pelos autores com base em BRASIL, 2006.

Figura 3 – Passos do gerenciamento de riscos

Fonte: Elaborado pelos autores com base em JOIA et.al., 2019; ABNT, ISSO 31.000, 2018; Norma The IIA de Desempenho 2120 – Gerenciamento de Riscos.

Educação

A Constituição de 1988 implementou uma série de direitos sociais cujo custeio reside em vinculações orçamentárias e na criação de novos tributos (Cunha e Rezende, 2013). Estados e Municípios devem gastar, das receitas de impostos, 25% na manutenção e desenvolvimento do ensino. A União, por sua vez, com a edição da Emenda Constitucional n.95, desvinculou-se dos percentuais obrigatórios de 18%, reajustando anualmente os valores com a incidência do IPCA sobre o valor do ano anterior.

A determinação de aplicações mínimas, isolada de outros fatores, não resolve a questão da qualidade dos serviços prestados à sociedade. Por outro lado, os gastos per capita com educação⁸ no Brasil são inferiores a muitos países e não há indicativos de que com a desvinculação orçamentária e, conseqüente, maior discricionariedade para a alocação de recursos, os gestores públicos passem a dispendar mais recursos ou aplica-los de maneira mais eficiente. Há despesas obrigatórias como pessoal e encargos e serviços da dívida, que representam uma diminuição significativa da parcela de discricionariedade do gestor público. Da análise do Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO)⁹, essas despesas somaram em média 62% da Receita Corrente Líquida estadual, em 2020.

Tal situação aliada a um cenário de resseção demonstra que a priorização da qualidade do serviço prestado à população é mais importante do que o montante a ser gasto com as políticas públicas, pois os recursos são cada vez mais comprometidos, demandando eficiência, menos desperdícios e foco em inovação. Nesse sentido, o gerenciamento de riscos surge como instrumento apto a proporcionar a melhoria contínua da gestão pública, inclusive a educacional.

No contexto de gestão de riscos, em uma política pública na qual União, estados, Distrito Federal e municípios possuem papéis diferentes, mas devem atuar em colaboração, essencial conhecer tais competências. A Constituição Federal de 1988 prevê em seu art. 211 que os estados são responsáveis pelo ensino médio e os municípios, pela educação infantil (creches e pré-escolas). Já o ensino fundamental, é uma competência dos entes subnacionais. “Na organização de seus sistemas de ensino, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão formas de colaboração, visando assegurar a universalização, a qualidade e a equidade do ensino obrigatório” (CF/88, art. 211, § 4º). A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB (9.394/96) define as competências dos entes federativos na educação básica, de forma detalhada, conforme especificado a seguir.

À União é dada a incumbência da elaboração do Plano Nacional de Educação (PNE), em colaboração com estados e municípios; prestação de assistência técnica e financeira aos entes subnacionais para o desenvolvimento de seus sistemas de ensino e o atendimento prioritário à escolaridade obrigatória, exercendo sua função redistributiva e supletiva; estabelecimento, em colaboração com os entes subnacionais de competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar formação básica comum; estabelecimento, em colaboração com os entes subnacionais, diretrizes e procedimentos para identificação, cadastramento e atendimento, na educação básica, de alunos com altas habilidades ou superdotação; e asseguarção de processo nacional de avaliação do rendimento escolar no ensino fundamental, médio e superior, em colaboração com os sistemas de ensino, objetivando a definição de prioridades e a melhoria da qualidade do ensino (LDB, 1996).

Os estados devem definir, com os municípios, formas de colaboração na oferta do ensino fundamental, as quais devem assegurar a distribuição proporcional das responsabilidades, de acordo com a população a ser

atendida e os recursos financeiros disponíveis em cada uma dessas esferas do Poder Público; baixar normas complementares para o seu sistema de ensino; e assegurar o ensino fundamental (LDB, 1996).

Aos municípios compete organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino, integrando-os às políticas e planos educacionais da União e dos Estados; exercer ação redistributiva em relação às suas escolas; baixar normas complementares para o seu sistema de ensino; autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de ensino; oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e, com prioridade, o ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino; e assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal (LDB, 1996).

Nesse contexto, as metas do Plano Nacional de Educação¹⁰ servem de norteamento do que os entes subnacionais devem fazer para se aproximarem dos seus objetivos, em relação à educação básica:

Quadro 1 – Metas do Plano Nacional de Educação

Meta*	Descrição	Risco associado
1 Educação Infantil	Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 a 5 anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 50% das crianças de até 3 anos até o final da vigência deste PNE.	Aluno/criança fora da escola

2 Ensino Fundamental	Universalizar o ensino fundamental de 9 anos para toda a população de 6 a 14 anos e garantir que pelo menos 95% dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada, até 2024.	
3 Ensino Médio	Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos e elevar, até o final do período de vigência deste PNE, a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 85%.	
4 Inclusão	Universalizar, para a população de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados.	
5 Alfabetização infantil	Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º ano do ensino fundamental.	Aprendizagem insuficiente
6 Educação integral	Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% dos (as) alunos (as) da educação básica.	
7 Qualidade da educação/Ideb	Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir médias nacionais para o Ideb.	
8 Elevação da escolaridade/diversidade	Elevar a escolaridade média da população de 18 a 29 anos, de modo a alcançar, no mínimo, 12 anos de estudo no último ano de vigência deste Plano, para as populações do campo, da região de menor escolaridade no País e dos 25% mais pobres, e igualar a escolaridade média entre negros e não negros declarados à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.	Evasão/abandono escolar
9 Alfabetização de jovens e adultos	Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 93,5% até 2015 e, até o final da vigência deste PNE, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% a taxa de analfabetismo funcional.	Aprendizagem insuficiente
10 EJA integrada	Oferecer, no mínimo, 25% das matrículas de educação de jovens e adultos, nos ensinos fundamental e médio, na forma integrada à educação profissional.	Aluno/criança fora da escola
11 Educação profissional	Triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio, assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% da expansão no segmento público.	Aprendizagem insuficiente
15 Profissionais de educação	Garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no prazo de 1 ano de vigência deste PNE, política nacional de formação dos profissionais da educação de que tratam os incisos I, II e III do caput do art. 61 da Lei n 9.394, de 20 de dezembro de 1996, assegurado que todos os professores e as professoras da educação básica possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam.	Aprendizagem insuficiente. Evasão/abandono escolar
16 Formação	Formar, em nível de pós-graduação, 50% dos professores da educação básica, até o último ano de vigência deste PNE, e garantir a todos (as) os (as) profissionais da educação básica formação continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas de ensino.	
17 Valorização dos profissionais do magistério	Valorizar os (as) profissionais do magistério das redes públicas de educação básica de forma a equiparar seu rendimento médio ao dos (as) demais profissionais com escolaridade equivalente, até o final do sexto ano de vigência deste PNE.	

18 Planos de carreira	Assegurar, no prazo de 2 anos, a existência de planos de Carreira para os (as) profissionais da educação básica e superior pública de todos os sistemas de ensino e, para o plano de Carreira dos (as) profissionais da educação básica pública, tomar como referência o piso salarial nacional profissional, definido em lei federal, nos termos do inciso VIII do art. 206 da Constituição Federal	
19 Gestão democrática	Assegurar condições, no prazo de 2 anos, para a efetivação da gestão democrática da educação, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e à consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico da União para tanto.	
20 Financiamento da educação	Ampliar o investimento público em educação pública de forma a atingir, no mínimo, o patamar de 7% do Produto Interno Bruto - PIB do País no 5º ano de vigência desta Lei e, no mínimo, o equivalente a 10% do PIB ao final do decênio.	Aprendizagem insuficiente. Evasão/abandono escolar. Aluno/criança fora da escola

Fonte: <http://pne.mec.gov.br/18-planos-subnacionais-de-educacao/543-plano-nacional-de-educacao-lei-n-13-005-2014>

*As metas 12 a 14 tratam de educação de nível superior e pós-graduação.

Implementando o gerenciamento de riscos em educação

Seguindo os passos definidos na Figura 3, a identificação de contexto deve ser realizada considerando os ambientes externo e interno com os quais organização interage e procura definir e alcançar seus objetivos. Esse processo deve refletir o ambiente específico da atividade ao qual o processo de gestão de riscos é aplicado, ou seja, é essencial que se considerem as peculiaridades do contexto da administração e política pública. A compreensão do contexto se mostra relevante porque se associa aos objetivos e atividades da organização; fatores organizacionais podem ser uma fonte de risco e propósito e escopo do processo de gestão de riscos podem estar inter-relacionados com os objetivos da organização como um todo (ABNT, 2018).

Quadro 2 – Primeiro passo do Gerenciamento de riscos: identificação do contexto

Fatores	Descrição
Externos	
Sociais	População usuária do serviço ofertado. Tendência de envelhecimento populacional. Perfil urbano, rural, indígena, quilombola. Índices de violência, pobreza, trabalho infantil, gravidez precoce.
Relacionais	Nível de engajamento familiar. Nível de colaboração da comunidade. Participação da sociedade civil organizada. Relações com órgãos de controle. Outras organizações: instituições particulares; outras escolas públicas; Conselhos de Educação; Secretarias de Fazenda, Orçamento e Gestão; Câmara de Vereadores; Ministério Público; Estado e União.
Econômicos	Nível de emprego. Setores econômicos locais (ex. turismo, indústrias, serviços, órgãos públicos). Disponibilidade de profissionais locais. Cadeia de fornecedores. Rede de serviços.
Legais	Área finalística Constituição Federal de 1988, Capítulo III, Educação, Cultura e Desporto, Seção I, Artigo 205 a 214. Emendas Constitucionais nº 14/1996; 53/2006; 59/2009 e 108/2020. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB (9.394/96). Estatuto da Criança e do Adolescente (8.069/90). Plano Nacional da Educação - PNE (Lei 13.005/14).
	Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência (3.298/99). Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) e das necessidades da população surda (10.432/02). Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência (7.612/11). Estatuto da Pessoa com Deficiência (13.146/15). Normas infralegais FNDE. Área meio Lei de Licitações e Contratos (8.666/93). Lei do Pregão (10.520/2002).
Internos	
Estrutura organizacional (Processos)	Administração e Planejamento. Orçamentário e Financeiro. Recursos materiais (gestão dos prédios, equipamentos, material de consumo e dos respectivos processos de aquisição, manutenção, preservação, reposição e guarda) e tecnológicos (Sistemas, plataformas e equipamentos). Gestão de Pessoas. Pedagógicos (diretrizes, conteúdo, materiais).
Capacidade	Núm. de professores; Núm. de profissionais; Espaços disponíveis; Recursos financeiros.

Fonte: Elaborado pelos autores

A formulação da estratégia organizacional visa a adequação entre suas capacidades internas e as possibilidades externas (MINTZBERG; AHLSTRAND; LAMPEL, 2000). Nesse sentido, no início da implementação da gestão de riscos a análise SWOT (CHRISTENSEN; BOWER, 1965) pode auxiliar a equipe a caracterizar melhor o ambiente, além de promover o autoconhecimento. No contexto de riscos educacionais, verifica-se que as forças e fraquezas são decorrentes de fatores internos e controláveis pelo órgão, enquanto as oportunidades e ameaças são decorrentes de fatores externos, não controláveis pelo gestor. Assim, as respostas a risco podem mitigar os efeitos da realização das ameaças ou maximizar os benefícios do acontecimento das oportunidades.

Figura 4 – Exemplo de análise SWOT na área educacional, município XYZ.

O segundo passo do gerenciamento de riscos é a identificação, que deve ser realizada para cada nível da entidade (ABNT, 2018). Esse método é condizente com as descobertas de pesquisas na área educacional, segundo as quais o desempenho de alunos, individualmente, é afetado por variáveis pessoais, como nível socioeconômico (ALVES, SOARES & XAVIER, 2014) e por variáveis relacionadas à sua série, professor e escola (PUENTE-PALACIOS & LAROS, 2009). A infraestrutura e os equipamentos são características da unidade escolar que também devem ser consideradas (BARBOSA & FERNANDES, 2001), assim como características do professor e do diretor, como formação, tempo de experiência, realização de pós-graduação. Por meio de diversos métodos, conforme Figura 3, a equipe pode elaborar a lista de riscos.

Figura 5 – Exemplo de Lista de Riscos na área educacional

Fonte: Elaborado pelos autores com base em NERI, 2009 e CAMPELLO, 2001

Em nível de maior agregação, a secretaria municipal de educação teria três riscos: (i) o aluno chega a frequentar a escola, mas se afasta (evasão/abandono¹¹); (ii) o aluno frequenta a escola, mas a aprendizagem é insuficiente, gerando repetência, por exemplo; e (iii) o aluno não frequenta a escola, o que pode ocorrer por falta de vagas ou por questões diversas do aluno, por exemplo. Esses riscos afetam diretamente o cumprimento das metas estabelecidas no plano de educação (Quadro 1).

Análise de causas-raiz

Para que riscos sejam corretamente geridos é essencial que suas causas sejam descobertas. Nesse sentido, ferramentas podem facilitar o processo de identificação das reais origens do risco, enriquecendo a lista de registro (JOIA et. al., 2019). O Diagrama Ishikawa, “também conhecido como Diagrama de Causa-Efeito ou Diagrama Espinha de Peixe, é uma ferramenta de representação das possíveis causas que levam a um

determinado efeito” (JUNIOR et. al., 2008, p.104). Assim, se revela uma ferramenta que pode auxiliar na organização das ideias quanto às relações entre causas e riscos, segregando de acordo com a fonte. É interessante perceber que essas causas podem ser problemas e continuarem a serem decompostas de forma a chegar em fatores mais simples ou identificar aqueles fatores que fogem ao controle da organização.

Figura 6 – Diagrama de Ishikawa: evasão/abandono escolar

Fonte: Elaborado pelos autores com base em BARROS, 2017, DIGIÁCOMO, 2005; FERREIRA, 2013 & RUMBERGER, 1995 e 2008.

Tomando como exemplo o diagrama da Figura acima, o risco da evasão ou abandono escolar possui diversas causas que se revelam em outros problemas. As causas que levam à evasão podem ser segregadas na dimensão individual e na institucional. Na primeira, o foco é o aluno e as circunstâncias da sua trajetória escolar. Na segunda perspectiva, as diversas instituições – família, comunidade, amigos e a própria escola – são o objeto da avaliação. A questão do engajamento escolar e social surge como influente na decisão do abandono/evasão (RUMBERGER, 1995 e 2008).

Considerando o elemento acesso escolar, a realidade das regiões brasileiras impõe que deficiências no transporte escolar, uma elevada distância residência-escola e a localização da escola em área de insegurança, são problemas que geram o risco da evasão escolar. Um transporte escolar deficiente pode ser ocasionado por frota insuficiente, veículos inadequados, etc. Por sua vez, a frota pode ser insuficiente por falhas na manutenção dos veículos, nos processos de aquisição, etc.

A correta identificação das causas está intimamente relacionada à proposição da solução. Considerando a decisão de não se firmar um contrato de manutenção regular da frota, haveria um apetite alto ao risco se ter um frota deficiente. Por outro lado, um baixo apetite ao risco de problemas no acesso escolar demandaria atuação do gestor no sentido de ações que mitigassem a probabilidade de alguns riscos se materializarem. Assim, o gestor poderia diminuir a dependência do transporte escolar, racionalizando a oferta de vagas, construindo ou ampliando escolas, oferecendo educação à distância ou poderia continuar dependente do transporte escolar, mas atuar na melhoria da sua gestão, com ampliação da rede e investimento em manutenção (BARROS, 2017).

Avaliação de riscos

Identificados os riscos, é feita a análise, avaliando o impacto e a probabilidade. Nesse ponto, destaca-se o posicionamento do TCU no seu Referencial Básico de Gestão de Riscos:

“Métodos quantitativos estimam valores para as consequências e suas probabilidades a partir de valores práticos e calculam o nível de risco a partir de unidades específicas definidas no desenvolvimento do contexto. Observe-se que a análise quantitativa necessita de dados factuais e, devido à falta dessas informações ou ao grau de esforço exigido, poderá

não ser sempre possível ou desejável. Nesses casos, de acordo com a norma NBR ISO/IEC 31010, a utilização de um método qualitativo ou semiquantitativo, baseado na opinião de especialistas, pode ser suficiente e eficaz (ABNT, 2012)”.

A matriz de probabilidade *versus* impacto (matriz de riscos ou mapa de calor) é uma forma de se exibir os riscos de acordo com suas consequências e probabilidades, combinando estas características de maneira que fica explicitada uma classificação para a significância do risco (ABNT, 2021).

Considerando o município fictício XYZ, análise SWOT na Figura 3, é possível elaborar a matriz de significância de riscos, conforme figura abaixo. Do exemplo, destacam-se alguns pontos do mapa de calor. As ameaças de baixo envolvimento da comunidade, crescimento da violência e de atividades ilícitas na localidade tornam o envolvimento dos alunos com atividades ilícitas um evento de alta probabilidade e de impacto muito alto nos objetivos educacionais. As forças de pessoal motivado e remuneração adequada levam a uma probabilidade muito baixa de rotatividade e desmotivação da equipe. Os eventos foram classificados como de menor impacto por considerar o contexto organizacional. Assim, mesmo que a rotatividade de professores ocorra, em um contexto no qual se tem uma boa remuneração, profissionais motivados e capacitados, espaços físicos adequados e material pedagógico adequado, o impacto nos objetivos organizacionais não seria considerável.

Quadro 3 – Exemplo de matriz de riscos na área educacional

Classificação de impacto	Muito alto	Merenda escolar deficiente.	Espaços físicos inadequados.	Evasão/abandono escolar	Envolvimento dos alunos com atividades ilícitas	Aprendizagem insuficiente
	Alto	Irregularidade na entrega do material pedagógico.	Material pedagógico deficiente (conteúdo).	Trabalho infantil.	Transporte escolar deficiente.	Aluno fora da escola
	Médio	Equipe pedagógica desmotivada.	Gravidez precoce.	Ausência de professores de ciência e língua estrangeira.	Mudanças nos Conselhos de Educação.	Defasagem tecnológica.
	Baixo	Mobiliário inadequado.	Aumento legal da remuneração do pessoal administrativo.	Contingenciamento de despesas.	Diminuição da demanda por escolas rurais.	Aumento da demanda por vagas na zona urbana.
	Muito Baixo	Rotatividade dos professores.	Rotatividade do pessoal administrativo.	Aumento legal da remuneração dos professores	Demanda por mão de obra qualificada no setor de turismo.	Demanda por mão de obra qualificada na indústria.
		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Classificação de probabilidade						

Fonte: Elaborado pelos autores com base na ISO 31.010: 2021

No quarto passo, é preciso construir as respostas alinhadas ao apetite a risco da organização. Considerando que ignorar os riscos não fará com que desapareçam, um órgão que não os gerencia indica um alto apetite a riscos, atitude não condizente com os princípios de economicidade e eficiência da administração pública (JOIA et. al., 2019). São respostas a riscos, conforme Figura 3, evitar, aceitar, mitigar ou compartilhar. Na área da educação, em razão das obrigações legais, dificilmente evitar riscos, resposta na qual se decide não mais realizar a atividade, seria uma opção, salvo alterações legislativas.

Quadro 4 – Exemplos de resposta a risco

Risco	Apetite a risco	Resposta ao risco	Ações
Aprendizagem insuficiente	Baixo	Mitigar	Aperfeiçoar o transporte escolar. Adequar os espaços à acessibilidade dos PNE. Ofertar vagas em escolas particulares em regiões nas quais não há escola pública.
		Compartilhar	Promover envolvimento da família e da comunidade. Estimular atuação mais efetiva do Conselho Municipal de Educação. Demandar atuação de consultoria do controle interno. Terceirização do ensino de línguas estrangeiras. Formação de parcerias para o acesso à tecnologia e laboratório de ciências. Contratação de plataformas de ensino à distância. Formar redes de relacionamento com os órgãos de assistência social, segurança pública e desenvolvimento econômico.
Gravidez precoce	Médio	Mitigar	Promover educação sexual na escola. Promover rodas de conversação com profissionais de saúde e terapia ocupacional. Promover capacitação dos professores na área.
		Compartilhar	Promover envolvimento das famílias. Formar redes de relacionamento com os órgãos de assistência social e saúde.

Fonte: Elaborado pelos autores com base na ISO 31.000: 2018.

Após a escolha das respostas aos riscos, o plano de tratamento é elaborado com o objetivo de especificar o implemento das ações. As pessoas envolvidas devem compreender os arranjos e o documento deve permitir o monitoramento do seu progresso e os riscos remanescentes devem ser registrados (ABNT, 2018).

Quadro 5 – Exemplo de Plano de ação para resposta aos riscos

Ação proposta	Justificativa	Responsável	Recursos e Restrições	Medida de desempenho	Prazo	Relato do Monitoramento
Promover educação sexual na escola.	“É preciso antecipar o conteúdo da educação sexual segundo critérios etários e não seriais, pois isso permite corrigir o problema da defasagem escolar, tão frequente no país” (GRAVAD, 2002)	Unid. de assuntos pedagógicos Unid. de recursos materiais e tecnológicos	Recursos. Professores. Materiais pedagógicos Acesso à Internet. Sala. Restrições. Questões culturais e religiosas. Timidez.	Qtde. de alunos formados. Diminuição da incidência de gravidez precoce.	12 meses.	Foi observado que no primeiro bimestre está concluída a elaboração do planejamento pedagógico das aulas: definição de cronograma, locais, turmas, professores e material.
Promover rodas de conversação com profissionais de saúde e terapia ocupacional.	Políticas centradas apenas na ideia de responsabilidade individual têm menos sucesso do que aquelas que envolvem a compreensão dos fatores institucionais e macrossociais na modelação da sexualidade. É necessária uma abordagem aberta sobre a educação sexual promovida nas escolas, que contemple conteúdos além das informações técnicas, de forma a abranger os aspectos relacionais de gênero e a dimensão afetiva imbricada na sexualidade” (GRAVAD, 2002).	Unid. de assuntos pedagógicos Unid. de recursos materiais e tecnológicos	Recursos Psicólogos. Assistentes sociais. Terapeutas ocupacionais. Materiais pedagógicos. Sala. Restrições Questões culturais e religiosas. Timidez.	Qtde. de alunos participantes. Diminuição da incidência de gravidez precoce.	12 meses.	Foi observado que no primeiro bimestre está concluída a elaboração do planejamento pedagógico das aulas: definição de cronograma, locais, turmas e material. Há dificuldades na cessão de servidores de outras secretarias, demandando estudo de soluções.

Fonte: Elaborado pelos autores com base na ISO 31.000: 2018.

Assim, o quinto passo, monitoramento e análise crítica deve assegurar e melhorar a qualidade e eficácia do planejamento, implementação e resultados do processo de gerenciamento de riscos em todos os seus estágios. Assim, deve haver coleta e análise de informações, registro de resultados e fornecimento do *feedback* (ABNT, 2018). Essa etapa tem como finalidades: (i) rastrear riscos já identificados; (ii) avaliar os planos atuais de resposta a riscos; (iii) monitorar riscos residuais e (iv) identificar novos riscos (IIA, 2019).

Tomando o caso da pandemia de Covid-19, por exemplo, uma avaliação de riscos anterior aos acontecimentos poderia considerar esse evento como de alto impacto, mas altamente improvável ou sequer ter identificado esse risco. No contexto pós-pandêmico, a análise de contexto e da própria concretização do risco impõem uma mudança nessa análise.

Quadro 6 – Finalidades do monitoramento de riscos, exemplo de atuação

Finalidades do monitoramento	Atuação do monitoramento
Compara o resultado real com o previsto na avaliação de riscos, melhorando avaliações futuras.	O risco do evento pandêmico foi avaliado como alto impacto e de probabilidade muito baixa, por isso não havia um plano de ação para a resposta ao risco ou não foi considerado na elaboração da lista de riscos. Se, inicialmente, as unidades escolares estavam despreparadas, ao longo das “ondas” de piora dos casos, o aprendizado empírico pode proporcionar melhor avaliação do risco, da resposta e das ações.
Procura precursores e indicadores antecedentes de possíveis consequências identificadas na avaliação.	O acompanhamento do atingimento dos objetivos das políticas públicas educacionais pode indicar tendências como aumento da evasão/abandono/falta escolar.
Coleta dados necessários para uma boa compreensão do risco.	Uma situação inédita gera dados que devem ser devidamente registrados para conhecimento e análise posterior. A realização de aulas à distância demanda participação familiar na condução do aprendizado do aluno (tempo, conhecimento, habilidade, etc), estrutura residencial para o estudo (internet, computador, mobiliário, ambiente silencioso, etc), alimentação. Uma série de necessidades que não estavam mapeadas e por isso, não havia riqueza de dados sobre o risco.
Procura novos riscos e mudanças inesperadas que possam indicar a necessidade de se atualizar a avaliação.	O fechamento das escolas e as aulas à distância podem ter gerados novos riscos: depressão, ansiedade ou ampliado riscos já existentes: aprendizagem insuficiente e abandono escolar.

Fonte: elaborado pelos autores com base em ABNT, ISO 31.010: 2021.

Considerações finais

Da pesquisa bibliográfica realizada neste trabalho, verifica-se que diversos riscos, causas e consequências de eventos que impactam os objetivos das políticas públicas na área educacional já estão esparsamente identificados na literatura. No campo do gerenciamento de riscos, há manuais e *frameworks* que podem ser aplicados, mas tratam o assunto de forma genérica. Nesse sentido, este artigo, por meio da análise de conteúdo, trouxe uma abordagem capaz de suprir essa lacuna, consolidando os denominados problemas no formato do *framework* da ISO 31.000 e 31.010.

O gerenciamento de riscos não é um modismo. “O risco faz parte de qualquer empreitada humana [...] você está constantemente exposto a riscos de diferentes intensidades e natureza” (JOIA et. al., 2019, p. 1).

Também não é algo complexo, pois as pessoas que lidam diretamente

com as tarefas sabem o que e como as coisas podem dar errado. Cabe às organizações e aos gestores públicos aproveitar melhor o conhecimento existente por meio de um processo estruturado e que registre essas informações.

¹O PAR é uma estratégia para o planejamento plurianual das políticas de educação, em que os entes subnacionais elaboram plano de trabalho a fim de desenvolver ações que contribuam para a ampliação da oferta, permanência e melhoria das condições escolares e, conseqüentemente, para o aprimoramento do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de suas redes públicas de ensino.

²Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6094.htm

³Disponível em <https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/par/sobre-o-plano-ou-programa/preguntas-frequentes-2>.

⁴Eficiência “é a melhor forma de fazer algo com os recursos disponíveis” (Tenório, 2009, p.18).

⁵Eficácia “é fazer o que deve ser feito, isto é, cumprir o objetivo determinado” (Tenório, 2009, p.18).

⁶Efetividade “é a capacidade de atender às expectativas da sociedade” (Tenório, 2009, p.20).

⁷Partes interessadas. Qualquer indivíduo ou organização que é impactado pelas ações da organização (FREEMAN, 2010).

⁸https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2014/09/140908_relatorio_educacao_lab

⁹<https://www.tesourotransparente.gov.br/temas/contabilidade-e-custos/relatorio-resumido-da-execucao-orcamentaria-rreo-uniao>

¹⁰<http://simec.mec.gov.br/pde>

¹¹Em termos de riscos, serão tratados neste artigo como sinônimos, em razão da similitude de causas. Abandono é a situação na qual ocorrer o desligamento do aluno e posterior retorno no ano seguinte, enquanto na evasão, o aluno não regressa à escola (INEP, 1998).

Referências

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT. NBR ISO 31000:2018.

Gestão de riscos: Diretrizes. Rio de Janeiro, 2018.

_____. ABNT NBR ISO/IEC 31010: **Gestão de riscos: Técnicas para o processo de avaliação de riscos.** Rio de Janeiro, 2021.

ALVES, M.T.G., Soares, J.F. & XAVIER, P.F. (2014). **Índice Socioeconômico das Escolas de Educação Básica Brasileiras. Ensaio: Avaliação de Políticas Públicas Educacionais:** Rio de Janeiro, v.22, n. 84, p. 671-704, jul./set.

BARBOSA, M. E. F. & FERNANDES, C. (2001). **A escola brasileira faz diferença? Uma investigação dos efeitos da escola na proficiência em matemática dos alunos da 4ª série.** Em C. Franco (Org.) **Avaliação, ciclos e promoção na educação** (pp. 121-153). Porto Alegre: Artes médicas.

BARROS, **Políticas públicas para redução do abandono e evasão escolar de jovens.** INSPER, 2017.

BERNAT, Gisele Blak; JOIA, Luiz Antonio; SOLER, Alonso Mazini & RABECHINI Jr. Roque. **Gerenciamento de riscos em projetos.** Rio de

Janeiro: FGV. 2019

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. **Pradime: Programa de Apoio aos Dirigentes Municipais de Educação** / Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. – Brasília, DF: Ministério da Educação, 2006.

CAMPELLO, C. M. T. **Violência na escola: um protesto contra a exclusão social?** *Análise & Dados*, Salvador, v. 11, n. 1, p. 28-31, jun. 2001.

CHRISTENSEN, C.R., Andrews, K.R., BOWER, J.L., HAMERMESH, R.G., Porter, M.E. (1965), **Business Policy: Text and Cases**. Richard D. Irving, Inc.

FERREIRA, F. A. Fracasso e evasão escolar. 2013. Disponível em: <<http://educador.brasilecola.com/orientacao-escolar/fracasso-evasaoescolar.htm>>. Acesso em: 26 set. 2021.

FINN, J. D. Withdrawing from school. **Review of Educational Research**, v. 59, n. 2, p.117-142, 1989.

FONTES FILHO, J.R. (2014). **Governança corporativa**. In: Siqueira, M.; Pereira, A. B.; Treiger, J. M. *Brasil S/A: Guia de acesso ao mercado de capitais para companhias brasileiras*. Rio de Janeiro: RR Donnelley Financial Comunicação Corporativa, cap. 8, p.81-101.

FREEMAN, R. Edward et al. **Stakeholder theory: The state of the art**. 2010.

INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS – IIA. **Normas Internacionais para a Prática Profissional de Auditoria Interna**. Flórida, 2019. Tradução: Instituto dos Auditores Internos do Brasil. São Paulo, 2019.

MINTZBERG, H; AHLSTRAND, B.; LAMPEL, J. **Safári de estratégia: um roteiro pela selva do planejamento estratégico**. Porto Alegre. Bookman, 2000.

NERI, Marcelo Cortês. **Tempo de permanência na escola e as motivações dos sem-escola**. Rio de Janeiro: FGV/IBRE, CPS, 2009.

PUENTE-PALACIOS, K. E., & LAROS, J. A. (2009). **Análise multinível: contribuições para estudos sobre efeito do contexto social no comportamento individual**. Estudos de Psicologia (Campinas), 26(3), 349-361.

RUMBERGER, R. **Dropping out of middle school: a multilevel analysis of students and schools**. American Educational Research Journal, v. 32, n. 4, p. 583-625, 1995.

RUMBERGER, R.; LIMA, S. A. **Why students drop out: a review of 25 years of research**. California Dropout Research Project, Policy Brief 15, University of California, 2008.

TENÓRIO, F.G. (2009). **Gestão de ONGs: principais funções gerenciais**. Rio de Janeiro: FGV. 11ª edição.

Tribunal de Contas da União. **Referencial básico de gestão de riscos /** Tribunal de Contas da União. – Brasília: TCU, Secretaria Geral de Controle Externo (Segecex), 2018.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma
Revista Científica Eletrônica
Multidisciplinar Indexada de

Contato

Queremos te
ouvir.
WhatsApp RJ:

Conselho
Editorial

Alto Impacto e Qualis “B2”.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui.](#)

(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:contato@revistaf
t.com.br**ISSN:** 1678-0817**CNPJ:**48.728.404/0001-
22**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que

Editores**Fundadores:**Dr. Oston de
Lacerda Mendes.Dr. João Marcelo
Gigliotti.**Editor****Científico:**Dr. Oston de
Lacerda Mendes**Orientadoras:**

Dra. Hevellyn

Andrade

Monteiro

Dra. Chimene

Kuhn Nobre

Revisores:Lista atualizada
periodicamente
emrevistaft.com.br/e[xpediente](#) Venhafazer parte de
nosso time de
revisores
também!

os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil